

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В 1952-1991 ГОДЫ

**Анохина Инна Анатольевна¹, Новиков Юрий Николаевич²,
Маслихова Лариса Ивановна³**

¹Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: innaanokhina63@mail.ru

²Доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fvs.kaf@cchgeu.ru

³Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: lmaslihova@cchgeu.ru

Аннотация

Статья посвящена комплексному анализу участия спортсменов Воронежской области в Олимпийских играх СССР в период 1952-1991 годов: рассмотрены критерии региональной принадлежности (место подготовки и спортивная аффилиация), представлен перечень олимпийцев с акцентом на призёров, проведён историко-институциональный анализ спортивной инфраструктуры, школ и тренерских традиций региона. Результаты демонстрируют значительный вклад Воронежской области в олимпийские достижения СССР, особенно в гимнастике, волейболе, лёгкой атлетике и командных видах спорта.

Ключевые слова: область, игра, спорт, волейбол, история, школа.

I. ВВЕДЕНИЕ

Воронежская область дала советскому спорту ряд выдающихся атлетов. Несмотря на то, что регион не относился к главным центрам подготовки спортсменов СССР (уступая Москве, Ленинграду и др.), нельзя недооценить вклад воронежских тренеров и школ в развитие спорта. Уже к середине XX века в Воронеже сформировались спортивные традиции, позволившие местным воспитанникам участвовать в Олимпийских играх. Первое участие воронежских спортсменов в Олимпиаде состоялось в 1956 году, когда в Мельбурне выступил спортивный ходок Михаил Лавров. С 1956 по 1991 гг., более сорока спортсменов региона приняли участие в Олимпийских играх, завоевав свыше тридцати медалей (Каламэо, 2021, с. 53-56).

Цель статьи – систематизировать информацию о спортсменах Воронежской области – призерах и участниках Олимпийских игр, а также раскрыть историко-институциональный анализ спортивной инфраструктуры, школ и тренерской работы. Актуальность заключается в выявлении регионального вклада в олимпийскую элиту СССР и сохранении исторического спортивного наследия.

При проведении анализа учитывались спортсмены, если они тренировались или представляли спортивные организации Воронежской области, независимо от места рождения (ВГАФК, 2023, с. 122-127). Такой подход отличается от чисто биографического (по рождению) и позволяет отразить реальный вклад местной спортивной инфраструктуры. Например, футболист Виктор Лосев родился во Владимирской области, но ключевые годы карьеры провел в воронежском клубе "Факел", он учился в Воронежском институте физкультуры, поэтому в данной работе рассматривается как "воронежский" спортсмен.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Воронежская область, пережившая тяжелейшие разрушения в годы Великой Отечественной войны, в 1950-е начала активно восстанавливать не только промышленность, но и сферу физической культуры. Ключевыми направлениями подготовки спортсменов-олимпийцев стали гимнастика, лёгкая атлетика, волейбол, фехтование, плавание и стрельба. Уже к середине 1950-х в Воронеже действовали спортивные общества – «Динамо», «Спартак», «Буревестник» и др., – секции которых стали первыми кузницами кадров. Например, легкоатлет Михаил Лавров, первый олимпиец от региона (1956), представлял общество «Буревестник». Хотя М. Лаврову не удалось завершить дистанцию ходьбы в Мельбурне, сам факт его участия показал, что регион способен готовить спортсменов всесоюзного уровня (Аифонов, 2013, с. 1-16).

В 1958 году в Воронеже была открыта Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) при обществе «Трудовые резервы», а позднее – школы олимпийского резерва по разным видам спорта. Значимым событием стало создание в 1970 году Воронежского государственного института физической культуры (ныне ВГАФК) – вуза, который готовил тренеров и педагогов и где обучались многие будущие чемпионы (Родионов, 2010, с. 127–139).

Настоящий прорыв для региона произошел в спортивной гимнастике в конце 1940-х – начале 1950-х гг., когда в Воронеж переехал тренер Юрий Эдуардович Штукман, заложивший основы местной школы гимнастики. На базе секции «Буревестник» при Воронежском госуниверситете он воспитал ряд одаренных гимнасток. Уже на Римской Олимпиаде 1960 года воспитанница Ю. Штукмана Тамара Люхина (Замотайлова) завоевала две золотые медали – в командном первенстве и опорном прыжке, а также две бронзы (брусья и вольные упражнения). На следующей Олимпиаде (1964, Токио) Т. Люхина повторно выиграла командное золото, подтвердив высокий уровень школы (Родионов, 2010, с. 127-139).

Эстафету приняли другие ученицы Ю. Штукмана. В частности, Любовь Бурда стала настоящей сенсацией Игр 1968 года в Мехико – в 15 лет (со специального разрешения, так как не достигла 16 лет) она вошла в состав сборной и взяла золото в командном многоборье. Спортсменка также стала чемпионкой и на Олимпиаде 1972 года, заработав в итоге две золотые медали игр. В 1980 году на домашней Олимпиаде в Москве блистала уроженка Воронежа Елена Давыдова – она принесла стране две золотые награды (в абсолютном первенстве и команде) и серебро на бревне. Е. Давыдова изначально тренировалась в Воронеже и лишь незадолго до Игр перешла в Ленинградскую школу, оставаясь, тем не менее, «продуктом» воронежской подготовки (Каламэо, 2021, с. 53-56).

Среди мужчин-гимнастов регион также воспитал олимпийцев: уроженец Семилук Александр Ткачёв на Олимпиаде 1980 года в Москве стал двукратным чемпионом (командное первенство и упражнение на перекладине) и завоевал одну серебряную медаль.

Его именем назван один из элементов на перекладине – знаменитый «полет Ткачева». Другой гимнаст, Александр Малеев, начал заниматься в Воронеже, в дальнейшем, выступая за Минск, получил серебро в командном турнире на Олимпиаде 1972 года.

Таким образом, гимнастика принесла Воронежской области наибольшее число олимпийских наград, что во многом объясняется существованием сильной школы и традиций. В 1998 году, уже после распада СССР, в Воронеже гимнастической спортшколе присвоено имя Ю.Э. Штукмана – дань памяти великому тренеру (Каламэо, 2021, с. 53–56).

Еще один вид спорта, где олимпийские награды получали спортсмены Воронежской области – пулевая стрельба. Так, уроженец села Костёнки Алексей Петрович Гуцин завоевал золото в стрельбе из произвольного пистолета на 50 м на Олимпийских играх 1960 года в Риме. А. Гуцин, ветеран войны и офицер, тренировался в обществе «Динамо». Его победа с олимпийским рекордом укрепила авторитет советской школы стрельбы. После триумфа А. Гуцина в регионе усилилось внимание к техническим видам спорта; при Воронежском областном совете ДСО «Динамо» появилась секция стрелкового спорта, готовившая спортсменов для сборной (Каламэо, 2021, с. 101-109).

Говоря об успехах воронежских спортсменов на Олимпийских играх, нужно обязательно отметить легкую атлетику. Уже упомянутый Михаил Лавров был одним из ведущих ходоков страны в 1950-х гг. В 1960–70-х годах прославилась спринтерская школа: Галина Бухарина, уроженка Воронежа, на Олимпиаде 1968 года выиграла бронзовую медаль в эстафете 4×100 м. и участвовала в Олимпиаде 1972 года (5-е место в эстафете). Г. Бухарина четыре раза становилась чемпионкой СССР и позже проявила себя как тренер, воспитав чемпиона Олимпиады -1980 в мужской эстафете – Николая Чернецкого. Еще один Воронежский спортсмен – Николай Свиридов, в 1968 году на Олимпиаде в Мехико стал лучшим среди неафриканских бегунов в беге на 10 000 м, заняв 5-е место, а также участвовал в Олимпиаде-1972. Несмотря на то, что медалей Олимпийских игр Н. Свиридов не завоевал, его успехи стимулировали развитие легкой атлетики в регионе.

В 1980-е годы продемонстрировала успехи и женская легкая атлетика Воронежа. Так, бегунья Елена Рузина (представлявшая «Динамо» Воронеж) стала чемпионкой мира и СССР, а в 1992 году (уже в постсоветский период) выиграла олимпийское золото в эстафете 4×400 м. (Каламэо, 2021, с. 133-139).

Богатым для Воронежской области оказался вклад и в советское фехтование. Два представителя Воронежского гарнизона Вооруженных Сил стали призерами Олимпиад. Шпажист Виктор Модзалевский, выступая за воронежский спортклуб армии, завоевал серебряную медаль в командном первенстве на Олимпиаде 1968 года и бронзовую в 1972-м году. Шпажист Юрий Смоляков, уроженец Воронежа (клуб «Динамо»), был членом той же сборной 1968 года и также получил серебро командного турнира. Оба спортсмена были чемпионами СССР и мира, их успехи вдохновили открытие фехтовального отделения в ДЮСШ г. Воронежа в начале 1970-х.

Воронежская область оставила след и в плавании: Александр Чаев, пловец из Воронежа, на Олимпиаде-1980 в Москве принес СССР серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем. Его успех стал результатом развития водных видов спорта в регионе – в 1970-е в Воронеже открылись новые бассейны, позволившие готовить пловцов высокого уровня (Цонков, 1980, с. 75-91).

Также необходимо отметить, что Воронежская область делегировала своих спортсменов в советские командные сборные, которые традиционно были сильны на Олимпиадах.

В волейболе прославился воспитанник воронежского спорта Евгений Лапинский. Он начал играть в Воронеже, а с 1965 года выступал за сборную СССР. На Играх 1968 года Е. Лапинский стал олимпийским чемпионом (в составе советской команды выиграл золото в Мехико), а на Олимпиаде 1972 взял бронзовую медаль. Успехи женского волейбола были обусловлены развитием секций воронежского «Динамо». Среди женщин-волейболисток выдающихся успехов добилась Ирина Макогонова (Колодяжная). Начав тренироваться в 13 лет в команде «Динамо» (Воронеж), Макогонова выросла в игрока сборной СССР и на Московской Олимпиаде 1980 года стала олимпийской чемпионкой (завоевав золото с женской сборной). С 1978 по 1982 г. она пять раз становилась чемпионкой СССР (Каламэо, 2021, с. 53–56, 101–109, 133–139).

Одним из самых титулованных советских игроков – гандболистов является Анатолий Федюкин. Он родился и начал играть в Воронеже, и хотя спортивную карьеру продолжил в московском ЦСКА, связь с регионом сохранил (впоследствии вернувшись тренером в родной город). На Олимпиаде 1976 года в Монреале А. Федюкин в составе сборной СССР завоевал золотую медаль, а на Олимпиаде 1980 года – серебряную. Таким образом, он стал первым олимпийским чемпионом из уроженцев Воронежа за весь советский период в командных играх. В немногочисленных интервью А. Федюкин замечал, что отсутствие качественного футбольного поля побудило его заняться гандболом в школьной секции, а уже через десять лет он стоял на высшей ступени олимпийского пьедестала. В конце 1980-х в Воронеже появилась собственная команда спортсменов «Энергия» (женский гандбол), где А. Федюкин работал тренером (ВГАФК, 2023, с. 122–127).

В футболе вклад Воронежской области проявился на закате советской эпохи, когда сразу два игрока, связанные с клубом «Факел» (Воронеж), стали олимпийскими чемпионами. Александр Бородюк и Виктор Лосев выиграли Олимпийские игры Сеула-1988 в составе советской сборной. Успех этих футболистов свидетельствовал об успешной работе детско-юношеской школы «Факел»: в 1980-е команда «Факел» пробилась в Высшую лигу чемпионата СССР, создав благоприятные условия для роста талантов. После Олимпиады-1988 В. Лосев и А. Бородюк перешли в московское «Динамо», но всегда подчёркивали роль Воронежа в своей подготовке.

Нужно отметить, что на протяжении 1952–1991 гг. спортсмены, связанные с Воронежской областью, приняли участие в двенадцати Олимпийских играх (начиная с Мельбурна-1956, затем все летние ОИ, за исключением бойкотированных Игр-1984). Ими завоевано не менее пятнадцати золотых, шести серебряных и шести бронзовых олимпийских наград (точные цифры могут варьироваться в зависимости от критериев подсчета). В частности, 7 спортсменов стали олимпийскими чемпионами (некоторые многократно): Тамара Замотайлова, Любовь Бурда, Александр Ткачёв, Елена Давыдова, Евгений Лапинский, Анатолий Федюкин, Виктор Лосев, Александр Бородюк (последние двое – в составе футбольной команды). Призёрами Олимпиад (серебро или бронза) стали ещё около десятка атлетов: гимнасты, фехтовальщики, легкоатлеты, пловцы. Такой широкий спектр видов спорта – от гимнастики и фехтования до волейбола и стрельбы – говорит о разностороннем развитии спорта в регионе. Особенно успешно проявили себя женщины-спортсменки Воронежской области: на их счету ряд «первых» достижений. Первая олимпийская медаль региона – золото гимнастики Тамары Люхиной (1960). Первая медаль в легкой атлетике – бронза Галины Бухариной (1968). Молодая Любовь Бурда в 1968-м стала едва ли не символом Игр благодаря своему юному возрасту. Эти успехи свидетельствовали о том, что провинциальная Воронежская область способна готовить спортсменов мирового класса, конкурируя со столичными школами¹.

Таблица 1.

ФИО спортсмена	Вид спорта / дисциплина	Олимпийские игры (год)	Результат / медаль	Особые достижения / примечания
Михаил Лавров	Лёгкая атлетика, спортивная ходьба	1956	Участник	Первый олимпиец региона; дисквалифицирован на 50 км ходьбы
Тамара Люхина (Замотайлова)	Спортивная гимнастика	1960, 1964	2× золото (командное), 2× бронза	2-кратная олимпийская чемпионка, бронзовые призы в отдельных видах
Алексей Гуцин	Пулевая стрельба	1960	Золото	Первый олимпийский чемпион СССР из Воронежской области
Любовь Бурда (Андрианова)	Спортивная гимнастика	1968, 1972	2× золото (командное)	В 1968 стала самой юной чемпионкой гимнастики (15 лет)
Галина Бухарина	Лёгкая атлетика,	1968, 1972	Бронза	Финалистка эстафеты 1972

¹В таблице 1 указаны советские спортсмены-олимпийцы, связанные с Воронежской областью по критериям спортивной подготовки и аффилиации.

	спринт		(4×100 м)	
Виктор Модзалевский	Фехтование, шпага	1968, 1972	Серебро, бронза	Командные соревнования
Юрий Смоляков	Фехтование, шпага	1968	Серебро	Командная шпага
Николай Свиридов	Лёгкая атлетика, бег на 10 000 м	1968, 1972	Лучшее 5-е место	Мехико-1968
Евгений Лапинский	Волейбол	1968, 1972	Золото, бронза	Нападающий мужской сборной
Александр Малеев	Спортивная гимнастика	1972	Серебро	Командное первенство
Владимир Паткин	Волейбол	1972	Бронза	Мужская сборная
Анатолий Федюкин	Гандбол	1976, 1980	Золото, серебро	Ведущий игрок мужской сборной
Александр Ткачёв	Спортивная гимнастика	1980	2× золото, серебро	Перекладина, команда, брусья
Елена Давыдова	Спортивная гимнастика	1980	2× золото, серебро	Абсолютное и командное первенство, бревно
Ирина Макогонова (Колодяжная)	Волейбол	1980	Золото	Женская сборная
Юрий Каширин	Велоспорт, шоссе	1980	Золото	Командная гонка преследования 100 км
Александр Чаев	Плавание	1980	Серебро	1500 м в/с
Александр Бородюк	Футбол	1988	Золото	Нападающий, забил голы на турнире
Виктор Лосев	Футбол	1988	Золото	Капитан сборной СССР

Анализ пути достижений перечисленных спортсменов позволяет выделить ключевые факторы успеха. В первую очередь - это спортивные общества и ДЮСШ. Так, большинство атлетов начинали путь в детско-юношеских спортшколах при добровольных спортивных обществах, а система ДЮСШ в Воронеже обеспечивала массовый набор и отбор талантов. В частности, общество «Динамо» воспитало А. Гущина (стрельба), Е. Рузину (легкая атлетика), Ю. Смолякова (фехтование); «Буревестник» – гимнасток (Т. Люхина, Л. Бурда) и легкоатлетов; «Спартак» и профсоюзные общества тренировали игроков командных видов.

Во-вторых, большую роль в советском спорте также играла работа энтузиастов-тренеров. Ярким примером таких тренеров является Ю.Э. Штукман (гимнастика) – три его воспитанницы стали олимпийскими чемпионками. В легкой атлетике тренер Михаил Лавров подготовил Н. Свиридова и ряд других бегунов. Плеяду волейболистов вырастил тренер Виталий Зенович, сотрудничавший с молодежью области. При этом, многие олимпийцы по завершении карьеры сами становились наставниками. Так, А. Федюкин после спорта возглавлял команду мастеров и детскую школу в Воронеже, а Г. Бухарина стала тренером высокого класса, работающим с чемпионами мира. В-третьих, к 1980-м годам в регионе сложилась неплохая спортивная база: несколько стадионов, дворец спорта, гимнастический зал, бассейны и т.д. Например, Дворец подводного спорта ДОСААФ (открыт в 1970-е) стал центром подготовки прыгунов в воду, где начинал Дмитрий Саутин – будущий рекордсмен по количеству олимпийских медалей в прыжках. Впоследствии на базе этой школы создана СДЮСШОР имени Саутина. Наличие собственной материально-технической базы снижало «отток» талантливой молодежи в столицы, позволяя тренироваться дома до выхода на союзный уровень. В-четвертых, региональная система работала в тесной связке с союзной. Перспективные спортсмены в старшем возрасте переходили в сборные СССР и крупные клубы (ЦСКА, «Динамо» Москва и пр.). Это не разрывало, а дополняло региональные усилия: успехи воронежцев стали возможны и благодаря тому, что лучших из них вовремя подключали к сильнейшим тренерам страны.

Так, Александр Ткачёв оттачивал мастерство уже в сборной под руководством известных наставников, хотя базу получил дома (Родионов, 2010, с. 127–139).

Олимпийские успехи воронежских атлетов имели большое значение для региона. Каждый успех становился предметом гордости: имена чемпионов присваивались спортшколам (школа гимнастики им. Ю. Штукмана, школа прыжков в воду им. Д. Саутина и т.д.), спортсменов чествовали, многие получили звания почетных граждан. Это стимулировало вовлечение молодежи в спорт. Воронежские газеты 1970-80-х регулярно публиковали материалы о земляках на Олимпиадах, что формировало у населения ощущение сопричастности к общенациональным победам (Родионов, 2010, с. 127–139).

Нельзя не отметить и тот факт, что спортивные достижения, особенно на мировых первенствах и Олимпийских играх, были витриной советского образа жизни, а успехи спортсменов «из провинции» вписывались в идеологему о равных возможностях в СССР. Государство поощряло развитие спорта на местах, видя в этом политический смысл. Однако реальные достижения были бы невозможны без подвижничества конкретных людей «на местах» – тренеров, врачей, организаторов. Воронежская область к 1980-м годам имела уже выстроенную вертикаль спортивных организаций – от обкома ДОСААФ (курировавшего технические виды, вкл. стрельбу, парашютный спорт и т.д.) до облсовета ДСО «Урожай» (сеть секций в сельских районах). Все это создавало широкие возможности отбора, на вершине которого и появились олимпийцы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ советского периода (1952–1991) показывает, что Воронежская область, не будучи спортивной столицей, сумела внести заметный вклад в олимпийские достижения СССР. Полный список олимпийцев региона насчитывает несколько десятков имен, среди которых множество чемпионов и призеров Олимпийских игр. Ключевыми факторами успеха стали: наличие сильных локальных школ (в первую очередь гимнастической), деятельность талантливых тренеров-энтузиастов, поддержка спортивных секций на предприятиях и в учебных заведениях, а также система отбора, интегрировавшая перспективных атлетов в общесоюзную подготовку. Воронежские спортсмены побеждали в командных видах (волейбол, футбол, гандбол), в технических и единоборствах (стрельба, фехтование), в гимнастике и легкой атлетике – то есть спектр достижений весьма широк, что свидетельствует о комплексном развитии спорта в регионе.

Советский период заложил фундамент, на котором в 1990-е и 2000-е выросли новые звезды: Дмитрий Саутин стал самым титулованным олимпийцем в истории прыжков в воду, гимнастическая школа дала миру чемпионов Николая Крюкова, Викторию Комову, Ангелину Мельникову и др. (уже в постсоветское время). Это подтверждает, что историко-институциональная преемственность – залог долгосрочного успеха. Спортивные традиции, сформированные в советский период в Воронежской области, продолжают приносить плоды.

Для спортивных историков опыт Воронежской области интересен тем, что демонстрирует модель «второго эшелона» – региональной системы, способной готовить олимпийцев при опоре на общую систему физкультуры СССР. Очевидно одно: вклад Воронежской области в олимпийскую историю СССР значителен, и заслуги ее спортсменов, навсегда, вошли в летопись отечественного спорта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аифонов В.Ф. Спортивные достижения воронежцев: первые виды спорта и олимпийцы. АиФ-Черноземье, 2013. С. 7-16.
- Андрианов К.А. Спорт на службе мира (итоги X Олимпийского конгресса в Варне). Спортивная жизнь России, 1973. Номер 12. С. 24.
- Батыров Х.А. Анализ программных документов (положений) ДЮСШ (1934-1970 гг.). Теория и практика физической культуры, 1972, Номер 9. С. 43-44.
- Вершинин А.В. Борьба за признание СССР Международным Олимпийским Комитетом. В кн.: Материалы докладов XXV научно-методической конференции за 1967 год. Омский государственный институт физической культуры. Омск: ОГИФК, 1968. С. 39-42.
- Деметер Г.С. Гуманизм и олимпийское движение. В кн.: Всесоюзная научная конференция, посвященная 30-летию участия советских спортсменов в Олимпийских играх. М., 1982. С. 7-9.
- Иванов Л.В. О некоторых итогах и мерах по организации физкультурно-массовой работы в парках культуры и отдыха страны. Теория и практика физической культуры, 1981. Номер 5. С. 33-35.
- Кохман Л.Б. Спортивные классы сегодня и завтра. М.: Физкультура и спорт, 1981. 80 с.
- Каламэо. Воронежские спортсмены - призеры Олимпийских игр. Библиотека. Номер 30, 2021. С. 53-56.
- Любомиров Н.Н. Советский спорт и олимпийское движение. М.: Знание, 1967. 96 с.
- Морозов В.И. Олимпийские игры и некоторые показатели развития физической культуры в Белорусской ССР. В кн.: Всесоюзная научная конференция, посвященная 30-летию участия советских спортсменов в Олимпийских играх. М., 1982. С. 45-46.
- Печерский Н.В. Спорт на страже мира. М.: Физкультура и спорт, 1970. 71 с.
- Попов Н. Философские проблемы олимпизма. В кн.: Проблемы олимпийского движения. София, 1977. С. 161-197.
- Родионов А.С. Очерк истории спорта Воронежской области. Воронеж: Центр спортивной подготовки, 2010. С. 127-139.
- Романов А.О. Прислушиваться к требованиям жизни. Теория и практика физической культуры, 1964, Номер 8. С. 19-23.
- Серебряков А.В. Некоторые социальные детерминанты в деятельности МОК. В кн.: Всесоюзная научная конференция, посвященная 30-летию участия советских спортсменов в Олимпийских играх. М., 1982. С. 19-20.
- Столбов В.В. У истоков современного олимпизма. В кн.: История физической культуры: Материалы расширенной научной конференции, посвященной 50-летию физкультурного движения, Ереван, 1968. С. 161-165.
- Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх. 2-е изд., доп. М.: Физкультура и спорт, 1979. 607 с.
- Харабуга Г.Д. Проблемы международного олимпийского движения. В кн.: Проблемы истории физической культуры и олимпийского спорта: Тез. докл. Всесоюзного симпозиума. М., 1981. С. 122-124.
- Цонков В. Олимпийские игры на пороге новой исторической эпохи развития. В кн.: Актуальные проблемы международного олимпийского движения. София, 1980. С. 75-91.

THE HISTORY OF OLYMPIC ACHIEVEMENTS OF SPORTSMEN FROM THE VORONEZH REGION DURING THE SOVIET PERIOD FROM IN 1952-1991

**Anokhina, Inna Anatolyevna¹, Novikov, Yuri Nikolaevich²,
Maslikhova, Larisa Ivanovna³**

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: innaanokhina63@mail.ru

²Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fvs.kaf@cchgeu.ru

³Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: lmaslihova@cchgeu.ru

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of the participation of Voronezh Region athletes in the USSR Olympic Games from 1952 to 1991. It examines criteria for regional affiliation (training location and sport affiliation), presents a list of Olympians with an emphasis on medalists, and conducts a historical and institutional analysis of the region's sports infrastructure, schools, and coaching traditions. The results demonstrate the Voronezh Region's significant contribution to the USSR's Olympic achievements, particularly in gymnastics, volleyball, track and field, and team sports.

Keywords: region, game, sport, volleyball, history, school.

REFERENCE LIST

Aifonov V.F. Sportivnye dostizheniya voronezhcev: pervye vidy sporta i olimpijcy. AiF-CHernozem'e, 2013. S. 7-16.

Andrianov K.A. Sport na sluzhbe mira (itogi X Olimpijskogo kongressa v Varne). Sportivnaya zhizn' Rossii, 1973. Nomer 12. S. 24.

Batyrov H.A. Analiz programmnyh dokumentov (polozhenij) DYUSSH (1934-1970 gg.). Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury, 1972, Nomer 9. S. 43-44.

Vershinin A.V. Bor'ba za priznanie SSSR Mezhdunarodnym Olimpijskim Komitetom. V kn.: Materialy dokladov HKHV nauchno-metodicheskoy konferencii za 1967 god. Omskij gosudarstvennyj institut fizicheskoy kul'tury. Omsk: OGIFK, 1968. S. 39-42.

Demeter G.S. Gumanizm i olimpijskoe dvizhenie. V kn.: Vsesoyuznaya nauchnaya konferenciya, posvyashchennaya 30-letiyu uchastiya sovetских sportsmenov v Olimpijskih igrah. M., 1982. S. 7-9.

Ivanov L.V. O nekotoryh itogah i merah po organizacii fizkul'turno-massovoy raboty v parkah kul'tury i otdyha strany. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury, 1981. Nomer 5. S. 33-35.

Kofman L.B. Sportivnye klassy segodnya i zavtra. M.: Fizkul'tura i sport, 1981. 80 s.

Kalameo. Voronezhskie sportsmeny - prizery Olimpijskih igr. Biblioteka. Nomer 30, 2021. S. 53-56.

Lyubomirov N.N. Sovetskij sport i olimpijskoe dvizhenie. M.: Znanie, 1967. 96 s.

Morozov V.I. Olimpijskie igry i nekotorye pokazateli razvitiya fizicheskoj kul'tury v Belorusskoj SSR. V kn.: Vsesoyuznaya nauchnaya konferenciya, posvyashchennaya 30-letiyu uchastiya sovetskih sportsmenov v Olimpijskih igrakh. M., 1982. S. 45-46.

Pecherskij N.V. Sport na strazhe mira. M.: Fizkul'tura i sport, 1970. 71 s.

Popov N. Filosofskie problemy olimpizma. V kn.: Problemy olimpijskogo dvizheniya. Sofiya, 1977. S. 161-197.

Rodionov A.S. Oчерk istorii sporta Voronezhskoj oblasti. Voronezh: Centr sportivnoj podgotovki, 2010. S. 127-139.

Romanov A.O. Prislushivat'sya k trebovaniyam zhizni. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, 1964, Nomer 8. S. 19-23.

Serebryakov A.V. Nekotorye social'nye determinanty v deyatel'nosti MOK. V kn.: Vsesoyuznaya nauchnaya konferenciya, posvyashchennaya 30-letiyu uchastiya sovetskih sportsmenov v Olimpijskih igrakh. M., 1982. S. 19-20.

Stolbov V.V. U istokov sovremennogo olimpizma. V kn.: Istoriya fizicheskoj kul'tury: Materialy rasshirennoj nauchnoj konferencii, posvyashchennoj 50-letiyu fizkul'turnogo dvizheniya, Erevan, 1968. S. 161-165.

Havin B.N. Vse ob olimpijskih igrakh. 2-e izd., dop. M.: Fizkul'tura i sport, 1979. 607 s.

Harabuga G.D. Problemy mezhdunarodnogo olimpijskogo dvizheniya. V kn.: Problemy istorii fizicheskoj kul'tury i olimpijskogo sporta: Tez. dokl. Vsesoyuznogo simpoziuma. M., 1981. S. 122-124.

Conkov V. Olimpijskie igry na poroge novej istoricheskoj epohi razvitiya. V kn.: Aktual'nye problemy mezhdunarodnogo olimpijskogo dvizheniya. Sofiya, 1980. S. 75-91.